

YOSHLARNI OILAGA TAYYORLASH VA NIKOH OLDI OMILLARI

Ospanbaeva Venera Allayarovna

Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston milliy universiteti Psixologiya mutaxassisligi

2-kurs magistrant

Annotatsiya: Bu maqolada nikoh arafasidagi yoshlarni oilaviy turmushga tayyorlashning psixologik xususiyatlari, yoshlarning oila qurishdagi nikoh oldi omillari bilan nikoh qurish motivlari haqida hamda bunda psixologik treninglarning ahamiyati haqida so‘z yuritilgan.

Tayanch tushunchalar: Oila, nikoh, nikoh oldi omillari, nikoh oldi motivlari, psixologik trening.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2017-yil 15-iyunda "Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash - davr talabi" mavzusidagi anjumanda so‘zlagan nutqida aytganidek —....Turmush qurgan yoshlar orasida turmushni yengil-yelpi o‘ylash, oila muqaddas ekanini tushunmaslik holatlari ham, achinarli holda uchrab turibdi. Yosh oilalar orasida arzimas sabablar bilan ajralishlar ko‘payib bormoqda. Begunoh bolalar yetim bo‘lib, mehr va e’tiborga eng muhtoj vaqtda ota-ona tarbiyasidan chetda qolmoqda[1]. Haqiqatda ham yuqorida keltirilgan holatlar yuz berishining oldini olish uchun hozirgi kun yoshlarining tarbiyasiga alohida e’tibor qaratish talab etiladi. Har bir inson bolalikdan voyaga yetib borgan sari mustahkam oila qurishga tayyorlanib borishi haqiqat. Oila - muqaddas tushuncha. Yozilgan va amaldagi qonun-qoidalar bilan bir qatorda oilaning alohida yozilmagan qonunlari, bekor qilib bo‘lmaydigan tartiblari bor. Oila talablarini pisan qilmaydiganlar yoki ularga e’tiborsiz munosabatda bo‘ladiganlar, oxir-oqibat, faqat o‘zlariga jabr qiladi. Faqat oilaga hurmat, uning sinovlariga sabr-toqat bilan chidash orqali inson baxt-saodatga erishishi, el-yurt oldida obro‘-e’tiborini oshirishi mumkin. Balki shu sababdan yoshi ulug‘larimiz oilani "qanoat qo‘rg‘oni" deb ham tariflaydi.

Bugungi kunda ushbu masalaning dolzarbligi shundan iboratki, jamiyat yosh avlodni oila qurishga tayyorlashga qiziqish bildirmoqda. Oila - eng muhim ijtimoiy institutlardan biridir. An'anaviy ravishda oila nikoh va qon-qarindoshlik asosida tashkil topgan odamlar birlashmasi sifatida ta'riflanadi, u umumiy turmush va o'zaro mas'uliyat bilan bog'liqdur. Zamonaviy nikoh va oilaning holati, ularning psixologik asoslari va ularni tushunish hamda o'rganish muammosini qo'yish dolzarb vazifalardan biridir, chunki zamonaviy oiladagi yuzaga kelayotgan inqirozlar va ajrim holatlari tadqiqotchilar tomonidan qayd etilmoqda. O'zbekistonda bu vaziyat ayniqsa o'tkir tarzda kuzatilmoqda: oila inqirozi hukmron, yengib bo'lmaydigan va hozircha yechim topish qiyin bo'lgan muammo sifatida ko'rilmogda. Masalan, 2024-yil yanvar-mart oylarida qayd etilgan **nikohdan ajralishlar** soni 11,5 mingtani tashkil etib, 2020-yilning mos davriga nisbatan 3,7 mingtaga yoki 1,5 barobarga ko'payganligi kuzatildi. 2025- yilning birinchi yarmida mamlakatda nikohdan ajralishlar soni 22,5 mingtani tashkil etdi (2023-yil mos davrida 25,4 mingta bo'lgan). Ajrimlarning 13,8 mingtasi shaharlarda, 8,6 mingtasi qishloqlarda qayd etilgan. [2] Bu ochiq matbuotda keltirilgan "raqamli tasvirlar" zamonaviy o'zbek oilasidagi inqirozli tendensiyalarni tasdiqlaydi, bu esa oila va oilaviy munosabatlarni o'rganishni, psixologik yordam ko'rsatish uchun nazariy asos sifatida o'rganishni talab qiladi.

Professor O. Musurmonova ta'kidlaganidek: - Oilaning asosi er-xotin yoki ota-ona bo'lib topiladi. Shu sababli, er-xotin oilaning poydevorini mustahkam qurishga mas'ul ekan, ular u vaziyatda uchraydigan turmush qiyinchiliklari, turmush quvonchlari va tashvishlarini boshdan kechirishda, oilani boshqarishda, farzand tarbiyasida mas'ul. [3] Yoshlarning nikohga psixologik tayyorgarlik darajasi oila mustaqilligining zarur garovidir. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash zarur ijtimoiy muhtojlik ekanini unutmaslik, oilada va maktabda bu masalaga e'tiborni kuchaytirish kerak.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda -- Oila institutini yanada takomillashtirish to'g'risidagi rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 820-sonli qarorida yoshlarni

oilaviy hayotga tayyorlash masalalari aytib o‘tilgan. Yoshlar, ya’ni qizlar va yigitlar 18 yoshdan 30 yoshgacha nikohga kirib oila qurishlari maqsadga muvofiq, buning uchun ular avvalo, 18 yoshgacha oila qurishga tayyor bo‘lishlari, amaldagi er-xotinning huquq va majburiyatlarini belgilovchi huquqiy qoidalar mazmunini o‘zlashtirib, ularga qat’iy amal qilishlari kerak, shundagina ular tuzgan oila mustahkam va barqaror bo‘ladi. Avvalo, uylanish yoki turmushga chiqish niyatidagi o‘g‘il-qizlarimiz o‘ziga juft tanlash vaqtida qiz yoki yigitning faqat chiroyiga hamda boyligiga aldanib qolmasin, balki uning xulqi, odobi, dini or-nomusiga ham albatta ahamiyat bersin. Sababi, qizning ota-onasini boyligiga qiziqib uylanib, keyin majburiyat balosiga giriftor bo‘lganlar, shu bilan birga, tashqi ko‘rinishiga ishqiy ketib, keyin pushaymon bo‘lganlar ham oz emas. Psixologlar fikricha, shaxsning nikohga axloqiy-psixologik tayyorligi talablar, vazifalar va xulq-atvorning ijtimoiy standartlarini oilaviy hayot bilan tartibga solish quriladigan butun bir kompleksini qabul qilishi tushuniladi. Ular quyidagilar:

-o‘zining nikoh sherigiga, bo‘lajak farzandlari va ularning xulq-atvori uchun javobgarlik munosabati bo‘yicha yangi vazifalar tizimini qabul qilishga tayyor turishi;

-oila ittifoqining boshqa a‘zolarining huquq va qadr-qimmatini tushunish, inson munosabatlarida tenglik tamoyillarini tan olish;

-boshqa jins vakili bilan kundalik muloqot va hamkorlik, o‘zaro harakatlarni uyg‘unlashtirmoq bu o‘z navbatida yuksak axloqiy madaniyatni talab etadi;

-o‘zi birovning odatlari va xarakter belgilariga va uning ruhiy holatini tushunish qobiliyati.

Yuqorida bayon etilgan nikoh oldi omillarini yoshlarimiz to‘g‘ri tushuncha va psixologik jihatdan anglab yetilsa yosh oilaning mustahkamligi oshishiga ishonchimiz komil. Nikoh oldi omillaridan biri - bu nikoh qurish uchun asos bo‘lgan nikoh motivlaridir. Oila qurishda bir nechta oila nikoh motivlari mavjud. Lekin ularni umumlashtirgan holda uch toifaga ajratish mumkin:

1. Muhabbat tufayli oila qurish.
2. Moddiy yoki o‘zga manfaatdorlik asosida oila qurish.

3. Stereotip bo'yicha oila qurish.

Bu oila qurish motivlari nikoh oldi omillariga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun biz psixologik nuqtai nazardan mustahkam oila qurishda nikoh oldi omillari bilan qo'shib nikoh motivlarida e'tiborimizdan chetda qoldirmasligimiz kerak bo'ladi. Shu asosda bugungi kunda yoshlarni oilaviy turmushga tayyorlashning zamonaviy asoslarining biri sifatida psixologik treninglar tashkil etishni vazifamiz qilib olsak bo'ladi. Sababi ish tajribamizdan ma'lumki, o'quvchilarga kundalik tushuntiriladigan darsliklar bilan bir qatorda psixologik treninglarni qo'shib olib borish samaraliroq hisoblanadi. Ijtimoiy psixologik treninglarda qo'llaniladigan mashqlar, suhbat va rolli o'yinlarning ahamiyati yoshlarni oila qurishga psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Neyrolingvistik dasturlash (NLP), kognitiv-xulq-atvor terapiyasi va emotsional boshqaruv kabi innovatsion psixologik usullardan foydalangan holda treninglar o'tkazish talabalarga emotsional yetuklikni rivojlantirish va nikohga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishga yordam berishi mumkin. Bu usullar oliy o'quv yurtlarida yoki ixtisoslashtirilgan fakultativ darslarda o'tiladigan kurslarga integratsiya qilinishi mumkin. Kelishmovchiliklarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, emotsional kompetensiyani oshirish va samarali muloqotga yo'naltirilgan mahorat darslari va treninglar talabalarga sherik tanlash va oilaviy vazifalarga ongli yondashishga yordam beradi.

Zamonaviy dunyo sharoitida ta'lim va tarbiyada texnologiyalar katta ahamiyatga ega. Talabalarni nikohga tayyorlashga qaratilgan virtual treninglar, interaktiv vebinarlar, modullar kabi innovatsion usullardan foydalanadigan onlayn platformalar yaratish tavsiya etiladi. Bunday platformalar videodarslar, o'zini o'zi diagnostika qilish uchun testlar, shuningdek, psixologiya va oilaviy munosabatlar bo'yicha mutaxassislar bilan muloqot qilish imkoniyatlarini o'z ichiga olishi mumkin. Bu ma'lumotlarning keng jamoatchilikka yetib borishini ta'minlaydi va talabalarga o'zlari uchun qulay vaqtda ta'lim olish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so‘zlagan nutqi. [1]
2. X.D.Norqulov yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalalari. T.: 2021 y.
3. Utepbergenov M.A., Ibragimova R.J. Oila psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. Nukus: Ajiniyoz nomidagi NDPI, 2021.-185 bet. [3]
4. Oila psixologiyasi. // Shoumarov G‘.B. tahriri ostida. -T.: 2007. 58-b.
5. Шапарь В.Б. Тренинг формирования супружеских отношений. – М.: Феникс, 2006.
6. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/04/29/nikoh>. [2]